

BIST Sigorta Endeksi Volatilitésinin Ölçülmesi ve Sektörel Bağlamda Değerlendirilmesi

Muhammet KOTAN

Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans ve Bankacılık ABD.
Arş. Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
Bankacılık ve Sigortacılık ABD.
mkotan@aku.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0003-4456-9381>

Makale Başvuru Tarihi: 07.09.2025
Makale Kabul Tarihi: 12.10.2025
Makale Yayın Tarihi: 25.10.2025
Makale Türü: Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.17423860

Serpil SENAL

Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Finans ve Bankacılık ABD.
serpilsenal@sdu.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-8681-7526>

Özet

Anahtar Kelimeler:

Oynaklık, TARCH Modeli, BIST Sigorta Endeksi, Ekonomik Şoklar

Bu çalışma, Borsa İstanbul Sigorta Endeksi'nin volatilité dinamiklerini incelemeyi amaçlamaktadır. 01.01.2015–01.08.2025 dönemine ait günlük veriler kullanılarak öncelikle ARIMA modeli tahmin edilmiş, ardından ARCH-LM testi uygulanarak hata terimlerinde koşullu değişen varyansın varlığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ARCH, GARCH, EGARCH ve TARCH modelleri karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır. Bulgular, bilgi kriterleri, parametre anlamlılıkları ve tanısal testler dikkate alındığında TARCH(1,1) modelinin endeksin volatilité yapısını en iyi temsil eden model olduğunu göstermektedir. Grafikselleştirilmiş analizler, 2018 döviz krizi, 2020 COVID-19 pandemisi ve 2023 Kahramanmaraş depremleri gibi dönemlerde volatilitenin belirgin biçimde yükseldiğini ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar, büyük ölçekli ekonomik ve çevresel şokların sigorta sektörünün oynaklığı üzerinde kalıcı etkiler yarattığını, bu nedenle risk yönetimi, reasürans stratejileri ve sermaye planlamalarının bu bulgular ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Measuring the Volatility of the BIST Insurance Index and Its Evaluation in a Sectoral Context

Abstract

Keywords:

Volatility, TARCH Model, BIST Insurance Index, Economic Shocks

This study aims to examine the volatility dynamics of the Borsa İstanbul Insurance Index. Using daily data covering the period from January 1, 2015 to August 1, 2025, an ARIMA model was initially estimated, and the presence of conditional heteroskedasticity in the error terms was confirmed through the ARCH-LM test. Accordingly, ARCH, GARCH, EGARCH, and TARCH models were applied in a comparative framework. The findings indicate that, based on information criteria, parameter significance, and diagnostic tests, the TARCH(1,1) model best represents the volatility structure of the index. Graphical analyses reveal that volatility increased markedly during periods such as the 2018 exchange rate crisis, the 2020 COVID-19 pandemic, and the 2023 Kahramanmaraş earthquakes. The results suggest that large-scale economic and environmental shocks create persistent effects on the volatility of the insurance sector, highlighting the need to reassess risk management, reinsurance strategies, and capital planning in light of these findings.

1. GİRİŞ

Finansal piyasalar, modern ekonomilerin istikrarı ve sürdürülebilir büyümesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu piyasaların önemli aktörlerinden biri olan sigortacılık sektörü, yalnızca bireylerin ve işletmelerin risk transferine aracılık etmekte kalmayıp, aynı zamanda sermaye birikiminin sağlanmasında ve finansal sistemin derinleşmesinde de önemli katkılar sunmaktadır. Sigorta şirketleri, uzun vadeli yatırım ufukları ve büyük ölçekli fon hareketleri sayesinde hem finansal aracılık fonksiyonunu güçlendirmekte hem de ekonomik şoklara karşı toplumsal dayanıklılığın artırılmasında merkezi bir konumda bulunmaktadır (Arena, 2008).

Finansal serilerde gözlemlenen oynaklık (volatilité), özellikle sigorta sektörü gibi risk temelli iş kollarında hem yatırımcılar hem de düzenleyiciler açısından stratejik bir öneme sahiptir. Volatilitenin doğru biçimde modellenmesi ve öngörülmesi, sermaye yeterliliği planlamalarından risk yönetimi stratejilerine, fiyatlama politikalarından yatırım kararlarına kadar geniş bir alanda yol gösterici olmaktadır. Güncel çalışmalar, volatilitenin yalnızca kısa vadeli dalgalanmaların değil, aynı zamanda uzun vadeli ekonomik belirsizliklerin de bir yansıması olduğunu ortaya koymakta; bu nedenle, volatilité analizinin finansal istikrarın sağlanması bakımından kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurgulamaktadır (So vd., 2022).

Volatilité modellemesine ilişkin yöntemsel gelişmeler, literatürde bu alana olan ilgiyi sürekli artırmıştır. Engle (1982) tarafından geliştirilen Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) modeli, varyansın zaman içinde sabit olmadığı varsayımına dayalı olarak finansal serilerdeki dinamik oynaklığı ölçmede öncü bir adım olmuştur. Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen Genelleştirilmiş ARCH (GARCH) modeli ise bu yaklaşımı daha esnek hale getirerek uzun hafızalı varyans süreçlerinin incelenmesine imkân tanımıştır. Daha sonraki dönemlerde Nelson (1991) tarafından geliştirilen Üssel GARCH (EGARCH) modeli ile Zakoian (1994) tarafından ortaya konulan Eşik GARCH (TGARCH) modeli, finansal serilerde sıklıkla gözlenen asimetrik etkileri ve kaldıraç mekanizmalarını yakalayabilme özellikleri sayesinde literatürde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemler, günümüzde sigorta endeksleri de dâhil olmak üzere pek çok finansal serinin incelenmesinde temel araçlar arasında yer almaktadır (Brooks, 2019).

Sigorta sektörü, yapısı gereği belirsizlikler ve risklerle doğrudan ilişkilidir. Doğal afetler, ekonomik dalgalanmalar, faiz oranlarındaki değişimler ve döviz kurlarındaki oynaklık gibi makroekonomik faktörler, sigorta şirketlerinin finansal dengelerini etkileyebilecek unsurlar arasında yer almaktadır. Bu tür gelişmeler, yalnızca şirketlerin performansında değil, genel olarak sigorta endekslerinde de dalgalanmalara yol açabilmektedir. Dolayısıyla, bu endekslerin volatilité yapısının incelenmesi, sektördeki risklerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. (Engel, 2019). Bu çerçevede, özellikle büyük doğal afetlerin sigorta endeksleri üzerinde yarattığı etkiler, sektörün risk taşıma kapasitesini ve finansal piyasalardaki konumunu anlamak açısından kritik bir inceleme alanı oluşturmaktadır (Dionne & Desjardins, 2022).

Türkiye bağlamında, Borsa İstanbul'da işlem gören Sigorta Endeksi (XSGRT), sektörde faaliyet gösteren şirketlerin performansını toplu biçimde yansıtan önemli bir göstergedir. Bu endeksin volatilité yapısının detaylı biçimde incelenmesi, sektörde risk yönetimi politikalarının geliştirilmesine, yatırımcı davranışlarının anlaşılmasına ve düzenleyici otoritelerin finansal istikrarı sağlamaya yönelik politikalarına katkı sunacaktır. Ayrıca, son yıllarda yaşanan büyük ölçekli ekonomik dalgalanmalar ve özellikle 2023 Kahramanmaraş depremleri gibi katastrofik olayların sigorta endeksi üzerinde yarattığı volatilité sıçramalarının incelenmesi, çalışmanın sektörel ve toplumsal önemini daha da artırmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, BIST Sigorta Endeksi'nin volatilité yapısını ARCH, GARCH, EGARCH ve TGARCH modelleri aracılığıyla analiz etmek ve elde edilen bulguları sigortacılık sektörü bağlamında değerlendirmektir. Böylelikle hem finansal dalgalanmaların hem de katastrofik şokların sigorta endeksi üzerindeki etkileri ortaya konulacak, sektörün risk yönetimi ve sermaye planlaması açısından bilimsel bir katkı sağlanacaktır.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Sigorta sektörüne yönelik hisse senedi getirileri ve endekslerin volatilité yapısı, finansal iktisatta önemli bir araştırma alanı olarak kabul edilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar, faiz oranı dalgalanmaları, finansal krizler, doğal afetler ve makroekonomik belirsizliklerin sigorta şirketleri ve endeksleri üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Geliştirilen ekonometrik yöntemlerin katkısıyla birlikte, volatilité dinamiklerinin farklı boyutları daha ayrıntılı biçimde incelenmiş ve sektörel risklerin yönetimine yönelik önemli çıkarımlar yapılmıştır.

Bu kapsamda Brewer vd. (2007), hayat sigortacılarına ait aylık hisse getirilerinin faiz oranı duyarlılığını GARCH-M modeli çerçevesinde analiz etmiş ve uzun vadeli faiz oranı değişimlerinin sigorta şirketlerinin değerleri üzerinde belirgin etkiler yarattığını göstermiştir. Çalışmada, farklı portföy yapıları dikkate alınarak faiz oranı stratejilerinin sektörel performansa etkileri ortaya konulmuş, özellikle faiz oranı volatilitésinin sigorta şirketi iflaslarıyla bağlantısı dikkat çekici bulunmuştur. Carson vd. (2008) ise System-GARCH yaklaşımını kullanarak üç farklı sigorta segmentinde risk faktörlerini analiz etmiş ve piyasa riskinin en yüksek kaza ve sağlık sigortacıları için geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, faiz oranı riskinin en yoğun biçimde hayat sigortacılarında hissedildiği ve segmentler arasındaki güçlü karşılıklı bağımlılıkların çeşitlendirme stratejilerini sınırladığı sonucuna ulaşmıştır.

Volatilitenin gelişmekte olan piyasalarda da önemli bir araştırma konusu olduğunu gösteren Hamadu ve Ibiwoye (2010), Nijerya sigorta hisselerinin günlük getirilerindeki volatilitéyi incelemiş ve farklı koşullu volatilité modellerini karşılaştırmıştır. Çalışma, EGARCH modelinin risk volatilitésini açıklamada diğer modellere kıyasla daha başarılı olduğunu ve bu durumun AIC, RMSE ve MAE kriterleriyle de desteklendiğini ortaya koymuştur. Bulgular, sigorta hisselerinin yüksek derecede oynaklık gösterdiğini ve bu nedenle yatırımcıların portföy yönetiminde daha bilinçli hareket etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Thomann (2013) ise doğal afetler ve 11 Eylül saldırılarının sigorta hisseleri üzerindeki etkilerini araştırmış; doğal afetlerin volatilitéyi artırırken piyasa ile korelasyonu düşürdüğünü, 11 Eylül'ün ise hem volatilitéyi hem de korelasyonu yükselttiğini tespit etmiştir. Bu farklılaşma, sigorta hisselerinin kriz ve felaket türüne bağlı olarak değişen risk yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

Borsa İstanbul verilerini kullanan Sezgin Alp ve Kırkbeşođlu (2015), sigorta endeksinin doğrusal olmayan yapısını GARCH süreci ve BDS testi ile incelemiş ve endeks getirilerinin doğrusal olmayan bağımlılık içerdiğini ortaya koymuştur. Bu durum, sigorta endekslerinin yatırımcılar için farklı risk-getiri dinamiklerine sahip olduğunu göstermektedir. Çelik (2020) ise 2009–2020 dönemini kapsayan analizinde, faiz oranlarının Türk sigorta şirketlerinin hisse getirileri üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu, döviz kurlarının ise volatilité üzerinde güçlü etkiler yarattığını göstermiştir. Ayrıca, volatilitenin oldukça kalıcı olduğu ve olumlu haberlerin olumsuzlara kıyasla daha güçlü bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.

Benzer dönemde yapılan Kiohos (2020) çalışması, sekiz gelişmiş piyasada hayat dışı sigortadan hayat sigortasına oynaklık aktarımını GJR-GARCH modeliyle test etmiş ve özellikle Fransa ile Avustralya'da bu etkinin daha yoğun olduğunu göstermiştir. Ayrıca kötü haberlerin çoğu ülkede volatilitéyi artırıcı etkisinin daha güçlü olduğu belirlenmiştir. Bulut ve Şimşek (2023), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin BIST Sigorta Endeksi üzerindeki etkilerini incelemiş ve EGARCH modeli aracılığıyla depremin volatilitéyi artırmakla birlikte endeksin kısa vadeli şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Bu sonuç, sigorta endekslerinin büyük ölçekli felaketler karşısında nasıl yeniden dengelendiğini göstermesi bakımından önemlidir. Montero vd. (2024), ABD'de mal ve sorumluluk sigortacılarını inceleyerek GARCH-türü modellerle doğal afetlerin kısa ve orta vadeli etkilerini analiz etmiş ve sigorta hisselerinin sürdürülebilirlik bağlamında önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Bouzouita ve Craioveanu (2024) ise DCC-GARCH modeli ile 2008 küresel krizinde sigorta hisselerinin piyasa ile korelasyonunun arttığını, dolayısıyla çeşitlendirme faydasının azaldığını göstermiştir. Bu sonuç, sigorta hisselerinin kriz dönemlerinde finansal sistemle birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu ve risk yönetiminde yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.

Genel olarak bakıldığında, literatürde yer alan bu çalışmalar, sigorta sektörünün volatilité yapısının hem finansal değişkenlerden hem de felaket ve krizlerden güçlü biçimde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Faiz oranı ve döviz kuru gibi makroekonomik faktörler volatilitenin sürekliliğini belirlerken, doğal afetler ve krizler ani ve yüksek oynaklık sıçramalarına neden olmaktadır. GARCH ailesi modelleri, sigorta piyasalarının dinamiklerini açıklamada en çok kullanılan yöntemler arasında yer almakta ve özellikle asimetrik modeller, kriz dönemlerinde ortaya çıkan farklı şok tepkilerini yakalamada avantaj sağlamaktadır.

3. YÖNTEM

Bu çalışmada, BIST Sigorta Endeksi'nin volatilité yapısını incelemek amacıyla zaman serisi analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz sürecinde, öncelikle Box-Jenkins metodolojisi çerçevesinde uygun ARIMA modelleri belirlenmiş, ardından finansal zaman serilerinde yaygın biçimde gözlenen değişen varyans (heteroskedastisite) özelliğini yakalayabilmek için ARCH, GARCH ve bu modellerin asimetrik uzantıları olan EGARCH ve TARARCH modelleri uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti, 2015 yılı Ocak ayından 2025 yılı Ağustos ayına kadar olan dönemi kapsamaktadır ve veriler günlük frekansta elde edilmiştir. Veriler, Borsa İstanbul'un resmi veri tabanından temin edilmiştir. Analizlerde, Borsa İstanbul Sigorta Endeksi'nin (XSGRT) günlük açılış değerleri üzerinden hesaplanan logaritmik getiri serisi kullanılmıştır. Finansal zaman serileri

doğaları gereği genellikle yüksek oynaklık, yapısal kırılmalar ve ani sıçramalar gibi özellikler sergilemektedir. Bu nedenle serinin istatistiksel özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla öncelikle seriye logaritmik dönüşüm uygulanmış, ardından birinci farkı alınarak logaritmik getiri serisi oluşturulmuştur. Bu dönüşüm, serinin durağanlık özelliklerinin incelenmesine imkân tanımış ve volatilité modelleri aracılığıyla yapılacak tahminlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygun bir temel sağlamıştır (Brooks, 2019).

Analizler EViews paket programı kullanılarak yürütülmüştür. Modelleme sürecinde en uygun parametre kombinasyonlarının belirlenmesinde Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SIC), otokorelasyon testleri ve çeşitli tanısal istatistikler dikkate alınmıştır. Bu bağlamda, seçilen modeller aracılığıyla BIST Sigorta Endeksi'nin zaman içerisindeki volatilité dinamikleri ve sektörel risk örüntüleri ayrıntılı biçimde analiz edilmiştir.

Ekonometrik analizlerde kullanılan serilerin durağanlık özelliklerinin belirlenmesi, güvenilir model tahminleri açısından kritik öneme sahiptir. Durağan olmayan seriler, sabit ortalama ve varyans varsayımını ihlal ederek yanlış sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, çalışmada kullanılan BIST Sigorta Endeksi logaritmik getiri serisinin durağanlığı öncelikle test edilmiştir. Bu amaçla literatürde en sık kullanılan yöntemlerden Augmented Dickey-Fuller (ADF) testi (Dickey & Fuller, 1979) ve Phillips-Perron (PP) testi (Phillips & Perron, 1988) uygulanmıştır. ADF testi, aşağıdaki regresyon denkleminde dayanmaktadır:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Bu denklemde;

Δy_t serinin birinci farkını

α sabit terimi

βt deterministic trendi

γ ise serinin birim kök içerip içermediğini test eden katsayıyı temsil etmektedir.

ADF testinde sıfır hipotezi (H0): serinin birim kök içerdiği, yani durağan olmadığıdır. Alternatif hipotez (H1) ise serinin durağan olduğunu ifade eder. PP testi de benzer şekilde serinin durağan olup olmadığını sınar, ancak hata terimlerinde otokorelasyon ve değişen varyans gibi olasılıkları dikkate alarak daha esnek bir yapıya sahiptir (MacKinnon, 1996).

Logaritmik farkları alınarak durağanlaştırılan BIST Sigorta Endeksi getiri serisi için, öngörü aşamasında Box-Jenkins yaklaşımı doğrultusunda uygun ARIMA modellerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda farklı ARIMA(p,d,q) modelleri denenmiş, model seçiminde Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Bilgi Kriteri (SC) temel alınmıştır. Ayrıca, elde edilen modellerin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla hata terimlerindeki olası otokorelasyon ve değişen varyans sorunları ARCH-LM testi ile incelenmiştir.

Durağanlaştırılmış seriler üzerinde tahmin amacıyla en sık kullanılan yöntemlerden biri ARIMA yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, serinin geçmiş değerlerini (AR bileşeni) ve geçmiş dönem hata terimlerini (MA bileşeni) birlikte dikkate alarak geleceğe yönelik öngörüler sunmaktadır. Modelde yer alan üç parametreden p, otoregresif terimlerin sayısını; q, hareketli ortalama terimlerinin sayısını; d ise serinin durağanlaştırılması için alınan fark derecesini ifade etmektedir (Box vd., 2015).

Genel formda ARIMA(p,d,q) modeli şu şekilde tanımlanabilir:

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + \delta + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \theta_2 a_{t-2} - \dots - \theta_q a_{t-q} \quad (2)$$

Bu denklemde Z_t , d. dereceden farkı alınmış seriyi; ϕ_1, \dots, ϕ_p otoregresif katsayıları; $\theta_1, \dots, \theta_q$, hareketli ortalama katsayılarını; a_t , beyaz gürültü hata terimini; δ ise sabit terimi göstermektedir (Değirmenci & Akay, 2017). Box-Jenkins metodolojisi dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada uygun model yapısı belirlenir, ikinci aşamada parametrelerin tahmini gerçekleştirilir. Üçüncü aşamada modelin istatistiksel anlamda uygunluğu çeşitli tanısal testlerle sınanır. Son aşamada ise elde edilen nihai model kullanılarak öngörüler yapılır. Bu süreç, serinin yapısal özelliklerine en uygun modelin seçilmesine ve tahmin performansının artırılmasına olanak tanımaktadır (Enders, 2014).

ARIMA modelinin tahmin sonuçlarının ardından, hata terimlerinde otokorelasyon veya değişen varyans problemi olup olmadığı ARCH-LM testi ile sınanmaktadır. Test sonucunda hata terimlerinde ARCH etkisinin bulunduğu tespit edilmesi durumunda, varyansın modellenmesine yönelik olarak ARCH ailesine ait modellerin uygulanması gerekli hale gelmektedir (Engle, 1982; Bollerslev, 1986).

Finansal zaman serilerinde sıkça karşılaşılan değişen varyans (heteroskedastisite) olgusu, sabit varyans varsayımına dayalı klasik modellerin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, varyansın zaman içindeki dinamiklerini dikkate alan modellerin kullanılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, oynaklık süreçlerini açıklamak amacıyla geliştirilen Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) ailesi modelleri literatürde öne çıkan yaklaşımlar arasında yer almaktadır (Chalissery vd., 2022).

Engle (1982) tarafından geliştirilen ARCH modeli, hata terimlerinde gözlenen koşullu heteroskedastisiteyi açıklamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu modelde, hata teriminin varyansı geçmiş hata terimlerinin karelerinin doğrusal bir fonksiyonu şeklinde ifade edilmektedir. ARCH(q) modeli şu şekilde gösterilebilir:

$$y_t = u_t \quad (3)$$

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i u_{t-i}^2 \quad (4)$$

Burada u_t , beyaz gürültü hata terimini; α_0 , sabit parametreyi; α_i ise geçmiş hata terimlerinin karelerine ait katsayıları ifade etmektedir. Modelin geçerli olabilmesi için $\alpha_0 > 0$ ve $\alpha_i \geq 0$ koşullarının sağlanması gereklidir. Bu koşullar, koşullu varyansın negatif olmamasını garanti etmektedir. Bununla birlikte, ARCH modelinin sınırlı yapısı uzun bellek özelliği taşıyan volatilité süreçlerini açıklamada yetersiz kalabilmektedir (Uğurlu, 2019).

ARCH modelinin kısıtlı yapısını daha esnek hale getirmek amacıyla Bollerslev (1986) tarafından Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) modeli geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, hata terimlerinin geçmiş karelerinin yanı sıra geçmiş koşullu varyansların da modele dâhil edilmesine imkân tanır. Böylece, finansal serilerde sıklıkla gözlenen uzun bellekli oynaklık süreçleri daha etkin bir şekilde temsil edilebilmektedir. Genel biçimiyle GARCH(p,q) modeli şu şekilde ifade edilmektedir:

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i u_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^p \beta_i \sigma_{t-i}^2 \quad (5)$$

Modelin geçerli sayılabilmesi için tüm katsayıların pozitif olması ve $(\sum \alpha_i + \sum \beta_i) < 1$ koşulunun sağlanması gereklidir. Bu koşul, koşullu varyans sürecinin durağanlığını güvence altına almaktadır.

Finansal zaman serilerinde sıklıkla gözlemlenen bir diğer özellik, pozitif ve negatif şokların oynaklık üzerindeki etkilerinin simetrik olmamasıdır. Bu asimetrik etkiyi yakalayabilmek amacıyla Nelson (1991) tarafından Üssel GARCH (EGARCH) modeli geliştirilmiştir. EGARCH modelinde koşullu varyans logaritmik olarak tanımlandığından, parametrelerin pozitif olma zorunluluğu ortadan kalkmakta ve bu sayede negatif varyans sorununa yol açmamaktadır. EGARCH(p,q) modeli şu şekilde ifade edilmektedir:

$$\log(\sigma_t^2) = \alpha_0 + \sum_{j=1}^q \beta_j \log(\sigma_{t-j}^2) + \sum_{i=1}^p \alpha_i \left| \frac{u_{t-i}}{\sigma_{t-i}} \right| + \sum_{k=1}^r \gamma_k \frac{u_{t-k}}{\sigma_{t-k}} \quad (6)$$

Burada γ_k katsayısı, serideki asimetrik tepkiyi göstermektedir. Katsayının negatif çıkması durumunda olumsuz haberler, olumlu haberlere kıyasla daha güçlü bir şekilde oynaklığı artırmaktadır. Buna karşılık γ_k pozitif olduğunda ise piyasaya yansıyan olumlu şokların volatilité üzerinde daha baskın bir etkisi olduğu yorumu yapılabilir. Bu özellik, EGARCH modelinin finansal serilerde gözlenen kaldıraç etkisini açıklamada avantajlı bir yapı sunduğunu ortaya koymaktadır (Uğurlu, 2019).

Bununla birlikte, Volatilité modellerinde gözlenen asimetrik ve eşik (threshold) etkilerini açıklamak amacıyla Zakoian (1990) tarafından TARARCH modeli geliştirilmiştir. Bu model, finansal serilerde ortaya çıkan şokların volatilité üzerindeki etkilerinin simetrik olmadığını varsayar. Özellikle negatif şokların (olumsuz haberlerin) oynaklığı pozitif şoklara kıyasla daha fazla artırabileceğini dikkate alarak, volatilité dinamiklerini daha gerçekçi bir şekilde temsil eder. Ayrıca TARARCH yaklaşımı, büyük çaplı şokların küçük şoklara göre farklı düzeyde etkiler yarattığını da içermektedir. Bu yönüyle model, klasik GARCH yapılarının ötesine geçerek, finansal piyasalarda kriz dönemlerinde veya ani dalgalanmalarda gözlemlenen kaldıraç etkisini yakalayabilmektedir (Goldman & Shen, 2018). TARARCH(1,1) modeli şu şekilde tanımlanmaktadır:

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \gamma \varepsilon_{t-1}^2 d_{t-1} + \beta_1 h_{t-1} \quad (6)$$

Burada d_{t-1} , şokların işaretine bağlı olarak tanımlanan kukla değişkeni ifade eder. Eğer $\varepsilon_{t-1} < 0$ ise $d_{t-1} = 1$, diğer durumda ise $d_{t-1} = 0$ olmaktadır. Böylelikle model, negatif şokların volatilité üzerindeki etkisinin pozitif şoklardan farklı olup olmadığını ölçebilmektedir. γ katsayısının istatistiksel olarak anlamlı bulunması, finansal seride belirgin bir eşik etkisinin varlığına işaret eder (Zakoian, 1990).

Çalışmada, serinin koşullu varyans yapısını en doğru biçimde açıklayabilmek için ARCH, GARCH, EGARCH ve TARARCH modelleri ayrı ayrı tahmin edilerek karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, parametre anlamlılıkları, bilgi kriterleri ve kalıntı testleri birlikte değerlendirildiğinde, TARARCH(1,1) modelinin volatilité dinamiklerini

diğer modellere kıyasla daha tutarlı biçimde yansıttığını göstermektedir. Bu nedenle, nihai analizlerde TARARCH modelinin kullanılması uygun bulunmuş ve değerlendirilmeler bu model üzerinden sürdürülmüştür.

4. BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde, analizde kullanılan zaman serisine ilişkin temel istatistikî bulgular değerlendirilmiş ve serinin yapısal özellikleri ortaya konulmuştur. Çalışmanın ilk aşamasında, serinin temel yapısının anlaşılabilmesi amacıyla tanımlayıcı istatistikler değerlendirilmiştir. Logaritmik dönüşümü yapılarak oluşturulan getiri serisi üzerinde gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler

İstatistik	Değer
Ortalama (Mean)	0.001370
Medyan	0.001014
Maksimum	0.105046
Minimum	-0.127220
Standart Sapma	0.017160
Çarpıklık (Skewness)	-0.226571
Basıklık (Kurtosis)	10.29399
Jarque-Bera	5901.539
Olasılık (p)	0.000000
Gözlem Sayısı (n)	2652

Serinin ortalama değeri 0.001370, medyanı ise 0.001014 olarak hesaplanmıştır. Minimum değer -0.127220 iken, maksimum değer 0.105046 seviyesindedir. Serinin standart sapması 0.017160 olarak bulunmuştur. Dağılımın şekline ilişkin çarpıklık katsayısı -0.226571 olup, bu değer dağılımın hafif biçimde sola çarpık olduğunu göstermektedir. Basıklık değeri ise 10.29399 olarak hesaplanmış ve dağılımın normal dağılıma kıyasla daha sivri, yani ağır kuyruklara sahip bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur. Serinin normalliği Jarque–Bera testi ile sınanmış; test istatistiği 5901.539 ve p-değeri 0.0000 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, serinin normal dağılımdan istatistiksel olarak anlamlı biçimde sapma gösterdiğini ortaya koymaktadır (Lee, 2025).

Tablo 2. Durağanlık Testi Sonuçları

Test Yöntemi	Model	Test İstatistiği	Kritik Değer (1%)	p-Değeri
ADF	Sabit	-52.17173	-3.432624	0.0001
PP	Sabit	-53.05018	-3.432624	0.0001
ADF	Sabit + Trend	-52.27197	-3.961505	0.0000
PP	Sabit + Trend	-52.95416	-3.961505	0.0000

Serinin durağanlık yapısını değerlendirmek amacıyla Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri uygulanmıştır. Her iki test, hem sabitli hem de sabit + trendli model yapılarında ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’de de görüleceği üzere, elde edilen tüm test istatistiklerinin, %1 anlamlılık düzeyi için belirlenen kritik değerlerin oldukça altında kalması ve p-değerlerinin 0.0001’in altında gerçekleşmesi, serinin düzeyde durağan olduğunu ortaya koymaktadır. ADF testi kapsamında, sabitli modelde -52.17 , trend içeren modelde ise -52.27 değerine ulaşılırken; PP testinde bu değerler sırasıyla -53.05 ve -52.95 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgular, serinin birim kök içermediğini ve durağan bir yapı sergilediğini güçlü şekilde desteklemektedir. Elde edilen durağanlık testi sonuçları, serinin hem sabit terimli hem de trend içeren modeller altında durağan bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, serinin zaman içerisindeki hareketlerinin genel dinamiklerini görsel olarak incelemek amacıyla grafiksel analiz aşamasına geçilmiştir.

DLOGACILIS

Şekil 1. BIST Sigorta Endeksi Açılış Serisinin Grafiksnel Gösterimi

Grafik, analizde kullanılan logaritmik getiri serisinin zaman içerisindeki davranışını yansıtmaktadır. İnceleme sonucunda, serinin genel olarak sabit bir ortalama etrafında dalgalandığı ve durağanlık özellikleriyle büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Bununla birlikte, bazı dönemlerde dalgalanmaların belirgin şekilde arttığı dikkat çekmektedir. Bu durum, serinin zamanla değişen varyans yapısına sahip olabileceğine işaret etmektedir. Elde edilen bu görsel bulgular, volatilité yapısının daha ayrıntılı biçimde incelenebilmesi açısından ARCH ve GARCH türü modellerin uygulanmasını uygun kılmaktadır (Tseng & Li, 2011).

Serinin düzeyde durağan olduğu belirlendikten sonra, otokorelasyon yapısının temsil edilmesine yönelik olarak çeşitli ARIMA model denemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, yalnızca tahmin katsayıları istatistiksel olarak anlamlı çıkan ve kalıntı yapısında otokorelasyon sorunu gözlenmeyen modeller dikkate alınmıştır. Model karşılaştırmaları, bilgi kriterleri olan AIC (Akaike), SIC (Schwarz) ve HQ (Hannan-Quinn) değerleri üzerinden yürütülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, SIC ve HQ kriterlerinde en düşük değerlere ulaşan AR(1) AR(2) MA(1) yapısının, serinin otokorelasyon özelliklerini en iyi şekilde yansıttığı değerlendirilmiştir. Diğer yandan, AIC kriteri açısından daha düşük bir değere sahip olan AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) modeli alternatif olarak öne çıkmakla birlikte, genel performans bakımından ikinci planda kalmıştır (Hacker & Hatemi-J, 2021). Bu değerlendirmelere ilişkin ayrıntılı karşılaştırmalı sonuçlar, Tablo 3'te raporlanmıştır.

Tablo 3. Bilgi Kriterlerine Göre ARIMA Model Seçimi

Model	R ²	Adj. R ²	AIC	SIC	HQ
AR(1) AR(2) MA(1)	0.010914	0.009420	-5.299990	-5.288899	-5.295976
AR(1) AR(2) MA(1) MA(2)	0.012129	0.010263	-5.300444	-5.287134	-5.295627

ARIMA modelinin kurulmasının ardından, artık terimlerde otokorelasyon olup olmadığını sınamak amacıyla Ljung-Box Q istatistiği uygulanmıştır. Literatürde gecikme sayısının örneklem büyüklüğüne göre küçük tutulması gerektiği (Enders, 2014) ve özellikle 8 ile 12. gecikmelerin yaygın olarak raporlandığı belirtilmektedir (Tsay, 2010). Bu nedenle, model artıklarına ait test sonuçları 8. ve 12. gecikmeler için sunulmuştur. Elde edilen p-değerlerinin % 5 anlamlılık düzeyinin üzerinde çıkması, artıkların otokorelasyon içermediğini ve beyaz gürültü özelliği taşıdığını göstermektedir. Böylece modelin uygun şekilde kurulduğu ve kalıntılarında otokorelasyon problemi bulunmadığı doğrulanmıştır.

Tablo 4: Artık Terimlere Ait Ljung-Box Q İstatistikleri

Gecikme (Lag)	Q-Stat	p-değeri
8	3.6748	0.597
12	7.8317	0.551

ARIMA modelinin istikrarlı yapıya sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla ters kökler grafiği incelenmiştir. Şekil 2’de görüldüğü üzere, modelin AR ve MA kökleri birim çemberin içinde kalmakta ve çemberin dışına taşmamaktadır. Köklerin mutlak değerlerinin 1’in altında bulunması, modelin hem durağan (stationary) hem de tersinir (invertible) özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, modelin yapısal açıdan geçerli olduğunu ve öngörü amaçlı kullanımda güvenilirlik sunduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, söz konusu bulgu Ljung–Box testi ile elde edilen sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde, serinin dinamik yapısını doğru temsil eden bir model kurulduğu teyit edilmektedir. Sonuç olarak, modelin geçmiş şoklara verdiği etkilerin zamanla azalarak ortadan kalktığı ve serinin kararlı bir süreç izlediği anlaşılmaktadır. Bu yapı, daha ileri düzey volatilité modellerine (ARCH–GARCH) sağlam bir temel oluşturmaktadır (Hyndman, 2014).

Şekil 2. ARIMA Modeline Ait Ters Kökler

Ters kökler grafiğinin raporlanmasının ardından, ARIMA modelinden elde edilen hata terimlerinde koşullu varyansın sabit olup olmadığı ARCH-LM testi ile araştırılmıştır. Zaman serilerinde varyansın durağan olmaması, klasik regresyon varsayımlarının ihlal edilmesine ve modelin eksik temsil edilmesine neden olabileceğinden, heteroskedastisite varlığının incelenmesi kritik öneme sahiptir. ARCH-LM testi, hata terimlerinin karelerine dayanarak varyansın geçmiş değerlere bağlı olup olmadığını ortaya koymaktadır (Engle, 1982). Bu doğrultuda seriye $k = 1$ gecikmeli ARCH-LM testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5. Koşullu Otoresif Değişen Varyans (ARCH) için LM Testi Sonuçları

ARCH-LM Testi	Olasılık Değeri (p)	Obs*R-kare
LM (k=1)	0.000	131.2289

Elde edilen Obs*R² istatistiği 131.23 olup p-değeri 0.0000 çıkmıştır. Bu değerler %5 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezinin (ARCH etkisi yoktur) reddedildiğini göstermektedir. Dolayısıyla, hata terimlerinde ARCH etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, serinin yalnızca ortalama denklemiyle açıklanmasının yeterli olmadığını, varyansın da geçmiş değerlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, volatilitéyi daha sağlıklı analiz edebilmek için ARCH–GARCH türü modellerin uygulanmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır (Engle, 1982; Lee 2025).

ARCH-LM testi, BIST Sigorta Endeksi’nin hata terimlerinde koşullu heteroskedastisite bulunduğunu göstermiştir. Bu bulgu, varyansın geçmiş şoklara bağlı olarak zamanla değişkenlik gösterdiğini ve sabit varyans varsayımına dayalı geleneksel modellerin yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle volatilité yapısının modellenmesinde Engle (1982) tarafından geliştirilen ARCH, Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen GARCH, Nelson (1991) tarafından önerilen EGARCH ve Zakoian tarafından geliştirilen TARARCH modelleri kullanılmıştır (Zakoian, 1994).

Model seçiminde dört temel ölçüt dikkate alınmıştır. Bunlar; log-likelihood değerinin yüksekliği, bilgi kriterlerinin (AIC ve SC) düşüklüğü, model parametrelerinin istatistiksel anlamlılığı ve modele ilişkin hata terimlerinde kalan ARCH etkisinin bulunup bulunmadığıdır. Ayrıca, finansal serilerde sıklıkla karşılaşılan asimetrik etkilerin yakalanabilmesi amacıyla asimetrik modellerin de değerlendirilmesi önemli görülmüştür (Nelson, 1991).

Bu çerçevede elde edilen sonuçlar incelendiğinde, ARCH(1) modelinin bilgi kriterleri açısından görece yüksek değerlere sahip olduğu ve kalıntılarda ARCH etkisini tam anlamıyla ortadan kaldıramadığı görülmüştür. GARCH(1,1) modeli, parametrelerin anlamlılığı açısından güçlü olmakla birlikte, ARCH-LM testi sonuçları modelin hata terimlerinde koşullu heteroskedastisitenin devam ettiğini göstermiştir. EGARCH(1,1) modeli yüksek log-likelihood değeri ve düşük bilgi kriterleriyle öne çıkmış olsa da, asimetri katsayısının (γ) anlamsız çıkması nedeniyle negatif şokların volatilité üzerindeki farklı etkilerini açıklamada yetersiz kalmıştır ve heteroskedaste sorununu çözememiştir. Buna karşılık TARARCH(1,1) modeli, hem parametre anlamlılıkları hem de bilgi kriterleri açısından tatmin edici sonuçlar üretmiş, ayrıca ARCH-LM testi sonucunda kalıntılarda heteroskedastisitenin ortadan kalktığı tespit edilmiştir.

Tablo 6. ARCH(1), GARCH(1,1), EGARCH(1,1) ve TARARCH(1,1) Modellerine Ait Tahmin Sonuçları

Parametre / Kriter	ARCH(1)	GARCH(1,1)	EGARCH(1,1)	TARARCH(1,1)
α_0 (Sabit)	0.000240	0.000172	-0.324255	4.07E-06
α_1 (Hata Terimi Etkisi)	0.171475	0.149980	0.239284	0.135196
β_1 (Gecikmeli Varyans)	-	0.599980	0.981995	0.860959
γ (Asimetri Etkisi)	-	-	0.000988	-0.006128
Log Likelihood	7143.060	6941.932	7456.237	7447.776
AIC	-5.386460	-5.233911	-5.621311	-5.614925
SC	-5.373142	-5.213872	-5.603553	-5.597167
ARCH-LM (1)	0.2357	0.0014	0.0119	0.1773
AR(1)	0.2518	0.0000	0.0000	0.0000
AR(2)	0.0027	0.3953	0.0002	0.0005
MA(1)	0.2038	0.0000	0.0000	0.0000

Bu değerlendirmelerin ardından TARARCH(1,1) modeli öne çıkmaktadır. Model, hem bilgi kriterleri bakımından daha düşük değerlere sahip olması hem de parametrelerinin istatistiksel olarak anlamlı bulunması nedeniyle serinin volatilité yapısını en iyi şekilde açıklamaktadır. Ayrıca ARCH-LM testi sonucunda hata terimlerinde koşullu heteroskedastisite etkisinin ortadan kalkması, TARARCH modelinin güvenilirliğini pekiştirmektedir. Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur.

TARARCH modelinde asimetri katsayısı negatif işaretli (-0.0061) olsa da istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu bulgu, pozitif ve negatif şokların volatilité üzerindeki etkilerinin farklılaştığı yönünde güçlü bir kanıt bulunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla model, asimetrik etkileri ortaya koymasa da, volatilitenin geçmiş şoklara duyarlılığını başarılı biçimde yakalamaktadır. Bu sonuç, sigortacılık sektörü açısından volatilité

kalıcılığının önemli bir unsur olduğunu ve risk yönetimi süreçlerinde özellikle şokların sürekliliğinin dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır (Zakoian, 1994).

Model tahmin sonuçlarının ardından, elde edilen koşullu varyans değerlerinin zaman içerisindeki değişimini daha ayrıntılı biçimde değerlendirebilmek amacıyla grafiksel analiz yapılmıştır. Şekil 3'te görülen TARÇH(1,1) modeli temelinde oluşturulmuş koşullu varyans grafiği, BİST Sigorta Endeksi'nin volatilité dinamiklerini dönemsel olarak açıkça ortaya koymaktadır. Grafik incelendiğinde, volatilité yapısının durağan olmadığını, özellikle belirli dönemlerde ani sıçramalar ve uzun süreli yüksek oynaklık kümeleri içerdiğini görmek mümkündür. Bu durum, model sonuçlarında da teyit edilen yüksek kalıcılık parametresinin (β_1) bir yansımasıdır.

Şekil 3. TARÇH(1,1) Modeli Kullanılarak Tahmin Edilen Koşullu Varyans Grafiği

2015–2017 yılları görece istikrarlı bir düşük oynaklık rejimi sergilerken, 2018'de finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte volatilitéde belirgin bir artış görülmüştür. Özellikle 2018 yaz dönemindeki döviz kuru şoklarının, sigorta endeksi üzerindeki oynaklığı artırdığı söylenebilir. 2020 yılına gelindiğinde, küresel COVID-19 pandemisinin etkisiyle oynaklık keskin bir biçimde yükselmiş, bu dönem grafikteki en dikkat çekici sıçramalardan birini oluşturmuştur. Pandemi şokunun, hem sigorta şirketlerinin yatırım portföyleri hem de potansiyel hasar yükleri üzerinden endeks oynaklığına yansıdığı değerlendirilmektedir.

2022 sonrasında ise oynaklığın taban seviyesinde gözle görülür bir yükselme olduğu ve volatilité rejiminin daha kalıcı bir şekilde yüksek seviyelere taşındığı tespit edilmiştir. 2023 yılı başında kaydedilen keskin dalgalanma, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sektöre getirdiği belirsizlikler ile ilişkilendirilebilir. Bu tür katastrofik olaylar, sigorta endeksi açısından sektörel şok niteliği taşıdığından, model çıktılarında gözlenen ani sıçramaların önemli bir açıklayıcısı konumundadır.

Grafiksel analiz sonuçları, TARÇH (1,1) modelinden elde edilen parametre tahminlerini destekler niteliktedir. Özellikle kalıcılık bileşeninin yüksekliği, endekste meydana gelen şokların etkisinin kısa sürede sönümlenmediğini, aksine uzun bir dönem boyunca devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, sigorta sektörünün yapısal özellikleriyle de uyumludur; zira büyük ölçekli ekonomik dalgalanmalar veya katastrofik olaylar, sektörde uzun vadeli belirsizlikler yaratmaktadır. Öte yandan, asimetri katsayısının istatistiksel olarak anlamlı bulunmaması, pozitif ve negatif şokların koşullu varyans üzerinde farklı bir etki yaratmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, özellikle kriz dönemlerinde yaşanan ani sıçramaların, volatilité üzerinde kalıcı ve güçlü etkiler bıraktığı açıktır. Bu bulgu, sigortacılık sektöründe risk yönetimi, reasürans stratejileri ve sermaye yeterliliği planlamaları açısından dikkate değer bir sonuçtur.

5. SONUÇ

Bu çalışma, Borsa İstanbul'da işlem gören Sigorta Endeksi'nin volatilité yapısını inceleyerek, sektörel risklerin zaman içindeki dinamiklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Analiz sürecinde öncelikle serinin tanımlayıcı istatistikleri değerlendirilmiş, durağanlık testleri sonrasında uygun ARIMA modeli belirlenmiş ve ARCH-LM testi ile hata terimlerinde koşullu değişen varyansın varlığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, klasik zaman serisi modellerinin volatilitéyi açıklamakta yetersiz kaldığını ve daha gelişmiş koşullu varyans modellerinin kullanılmasının gerekli olduğunu göstermiştir.

Ardından ARCH, GARCH, EGARCH ve TARARCH modelleri uygulanarak serinin oynaklık yapısı daha ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ARCH modelinin kısa hafızalı yapısı nedeniyle yeterli bir performans sergilemediğini, GARCH modelinin daha istikrarlı sonuçlar verdiğini, ancak bazı gecikme düzeylerinde değişen varyans sorununu tam olarak ortadan kaldıramadığını göstermektedir. EGARCH modeli asimetric etkileri yakalama potansiyeline sahip olsa da, asimetric katsayısının istatistiksel olarak anlamlı çıkmaması modelin bu yönünü desteklememiştir. Nihayetinde, TARARCH modeli hem bilgi kriterleri hem de tanimsal testler açısından en tutarlı sonuçları sunmuş ve sigorta endeksi volatilitésinin en uygun biçimde TARARCH(1,1) modeli ile temsil edildiği sonucuna ulaşmıştır.

Grafiksel analizler, model sonuçlarını destekler nitelikte olup, endekste belirli dönemlerde keskin sıçramaların yaşandığını ortaya koymuştur. Özellikle 2018 döviz kuru şoku, 2020 COVID-19 pandemisi ve 2023 Kahramanmaraş depremleri, sigorta endeksi volatilitésinde kalıcı artışlara yol açan başlıca dönemler olarak öne çıkmaktadır. Bu bulgu, sigorta sektörünün yalnızca ekonomik dalgalanmalara değil, aynı zamanda katastrofik olaylara da yüksek derecede duyarlı olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın sonuçları, sigortacılık sektörü açısından üç temel açıdan önem taşımaktadır. İlk olarak, volatilité tahminleri, risk yönetimi ve reasürans planlamaları için kritik bir araçtır. Sigorta şirketleri, volatilitenin yüksek seyrettiği dönemlerde sermaye yeterliliğini güçlendirmek ve risk paylaşım mekanizmalarını yeniden düzenlemek durumundadır. İkinci olarak, volatilitenin uzun süre kalıcı olması, yatırım stratejilerinin daha temkinli ve uzun vadeli perspektifle oluşturulmasını gerektirmektedir. Üçüncü olarak, katastrofik olayların oynaklığı artırıcı etkisi, düzenleyici kurumlar ve politika yapıcılar için finansal istikrarın korunması bağlamında dikkate alınması gereken bir bulgudur.

Bununla birlikte, çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma yalnızca BIST Sigorta Endeksi'ni kapsamakta olup, farklı finansal endeksler veya bireysel sigorta şirketi hisseleri incelenmemiştir. Ayrıca, makroekonomik değişkenlerin modele doğrudan dâhil edilmemesi, volatilité dinamiklerinin yalnızca endeks verisi üzerinden değerlendirilmesine yol açmıştır. Gelecek çalışmalarda, faiz oranları, döviz kurları ve uluslararası sigorta endeksleri gibi değişkenlerin analize eklenmesi, daha kapsamlı sonuçlar sunabilecektir.

Sonuç olarak, bu araştırma BIST Sigorta Endeksi'nin volatilité yapısının TARARCH(1,1) modeli ile en uygun şekilde açıklanabildiğini göstermiştir. Bulgular, sigorta sektöründe riskin ölçülmesi ve yönetilmesine yönelik literatüre katkı sağlamakta; aynı zamanda yatırımcılar, sektör profesyonelleri ve politika yapıcılar için yol gösterici nitelikte bilgiler sunmaktadır.

KAYNAKÇA

Arena, M. (2008). Does insurance market activity promote economic growth? A cross-country study for industrialized and developing countries. *Journal of Risk and Insurance*, 75(4), 921–946.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.

Bouzouita, R., & Craioveanu, M. (2019). Dynamic conditional correlations between the insurance sectors and the overall market: Evidence from the 2008 financial crisis. *Research in Business and Economics Journal*, 16, 1–14.

Box, George E. P., Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel, & Greta M. Ljung. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. 5th ed. Hoboken, NJ: Wiley.

Brewer, E., Carson, J. M., Elyasiani, E., Mansur, I., & Scott, W. L. (2007). Interest rate risk and equity values of life insurance companies: A GARCH–M model. *Journal of Risk and Insurance*, 74(2), 401–423.

Brooks, C. (2019). *Introductory econometrics for finance*. Cambridge University Press, Cambridge.

- Bulut, E., & Şimşek, A. İ. (2023). Volatility of insurance index in bist before and after the 6 February 2023 earthquake: an EGARCH model analysis. VI. International Symposium on Economics, Politics and Administration.
- Carson, J. M., Elyasiani, E., & Mansur, I. (2008). Market risk, interest rate risk, and interdependencies in insurer stock returns: A System-GARCH model. *The Journal of Risk and Insurance*, 75(4), 873–891.
- Chalissery N, Anagreh S, Nishad T. M, & Tabash MI. (2022). Mapping the trend, application and forecasting performance of asymmetric garch models: A review based on bibliometric analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(9), 406.
- Çelik, İ. E. (2020). The effects of exchange rate and interest rate exposure on the stock returns and volatility of Turkish insurance companies. *İstanbul İktisat Dergisi*, 70(1), 141-161.
- Değirmenci, N., & Akay, A. (2017). Finansal verilerin ARIMA ve ARCH modelleriyle öngörüsü: Türkiye örneği. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi*, 12(3), 15-36.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- Dionne, G. & Desjardins, D. (2022). A re-examination of the US insurance market's capacity to pay catastrophe losses. *Risk Management and Insurance Review*, 25, 515–549.
- Enders, W. (2014). Applied econometric time series (4. Baskı). John Wiley & Sons.
- Engel, O. (2019). Volatility among historically divergent sectors is now converging: A comparison of utilities and insurers. *State Street Global Advisors*. Erişim Adresi: <https://www.ssga.com/library-content/pdfs/insights/aqe-commentary-july-2019.pdf>
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Goldman, E., & Shen, X. (2018). Analysis of Asymmetric GARCH Volatility Models with Applications to Margin Measurement. *Bank of Canada Staff Working Paper*, No. 2018-21.
- Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2021). Model selection in time series analysis: Using information criteria as an alternative to hypothesis testing. *Journal of Economic Studies*, 49(6), 1055–1075.
- Hamadu, D., & Ibiwoye, A. (2010). Modelling and forecasting the volatility of the daily returns of Nigerian insurance stocks. *International Business Research*, 3(2), 106-116.
- Hyndman, R. J. (2014). Plotting the characteristic roots for ARIMA models. Hyndsight blog. Erişim adresi: <https://robjhyndman.com/hyndsight/arma-roots/>
- Kiohos, A. (2020). Risk affection and transmission of news of conditional volatility from the non-life to life insurance sector, *Bulletin of Applied Economics*, 7(2), 77-86.
- Lee, S. (2025). Mastering the jarque-bera test: A guide to data normality, number analytics, Erişim adresi: <https://www.numberanalytics.com/blog/mastering-jarque-bera-test-data-normality-guide>
- Lee, S. (2025). Ultimate Guide to ARCH models in time series, Number Analytics, Erişim adresi: <https://www.numberanalytics.com/blog/ultimate-guide-arch-models>
- MacKinnon, J. G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6), 601–618.
- Montero, J.-M., Naimy, V., Abi Farraj, N., & El Khoury, R. (2024). Natural disasters, stock price volatility in the property-liability insurance market and sustainability: An unexplored link. *Socio-Economic Planning Sciences*, 91, 101791.
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346.
- Sezgin Alp, Ö., & Kırkbeşoğlu, E. (2015). Sigorta endeksi getirisinin doğrusal olmayan yapısı. *Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 7(13), 245-260.

- So, M. K. P., Chu, A. M. Y., Lo, C. C. Y., & Ip, C. Y. (2022). Volatility and dynamic dependence modeling: Review, applications, and financial risk management. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics*, 14(5), e1567.
- Thomann, C. (2013). The impact of catastrophes on insurer stock volatility. *Journal of Risk and Insurance*, 80, 65-94.
- Tsay, R. S. (2010). *Analysis of financial time series* (3. Baskı). John Wiley & Sons.
- Tseng, J.-J., & Li, S.-P. (2011). Asset returns and volatility clustering in financial time series. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 390(7), 1300–1314.
- Uğurlu, E. (2019). Research data analysis using evIEWS: an empirical example of modeling volatility. In R. K. Bhardwaj and P. Banks. *Research Data Access and Management in Modern Libraries*, pp. 292- 324, USA: IGI.
- Zakoian, J. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 18, 931-955.